

Peningkatan Kesehatan Melalui Pelayanan Kesehatan Gratis Warga RW 08 Desa Cikaret

Opiani, Salma Hulud, Sasa Nursyaidah, Yulli Anggraeni, Raden Rijanto

Kata Kunci:
Kesehatan;
KKM;
Pemeriksaan

Keywords :
Health;
KKM;
Inspection

Correspondensi Author:
Sasa Nursyaidah
Manajemen
STIE Pasim Sukabumi
sasanrsa441@gmail.com
DOI : **10.5281/zenodo.15695912**

Abstrak. KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) STIE Pasim Sukabumi 2025 pada bidang kesehatan yang dilaksanakan di Desa Cikaret RW 08, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Program yang dijalankan meliputi kegiatan pemeriksaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, serta konsultasi medis sederhana yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Sementara untuk senam rutin dilaksanakan setiap minggu sebagai sarana untuk menerapkan gaya hidup aktif pada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respons positif dari warga, ditandai dengan aktifnya partisipasi serta kesadaran warga desa cikaret terhadap pentingnya kesehatan. Kegiatan KKM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif dan kemandirian masyarakat Desa Cikaret dalam menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

Abstract The Student Community Service Program (KKM) from STIE Pasim Sukabumi in 2025, in the field of health, were carried out in Cikaret Village, RW 08, with the aim of increasing public awareness and encouraging healthy lifestyle. The programs implemented included free health check-ups. The free health check-ups included blood pressure and blood sugar measurements, as well as basic medical consultation with the goal of improving community access to primary health services. Meanwhile, weekly exercise sessions were conducted as a way to promote an active lifestyle among residents. The implementation of these activities received a positive response from the local, as shown by the active participation and awareness of the importance of health among the residents of Cikaret Village. This KKM program is expected to be an initial step in building collective awareness and fostering the self-reliance of the Cikaret Village community in maintaining sustainable health practices.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup di desa. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan baik secara fisik maupun mental. Warga desa yang sehat secara fisik dan mental diharapkan dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan lebih efisien dan produktif, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pertumbuhan ekonomi desa guna mendukung kemandirian desa.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15695912>

Penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan hipertensi merupakan masalah kesehatan umum yang sering di temukan di desa. Menurut WHO, Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksinya secara efektif. Sedangkan Hipertensi adalah keadaan dimana tekanan dalam darah terlalu tinggi. Pada umumnya, orang yang menderita hipertensi dan diabetes tidak merasakan gejala pada awalnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu gejala-gejala akan muncul dan mengganggu pada kegiatan sehari-hari penderitanya. Beberapa gejala awal yang dapat diidentifikasi sebagai salah satu gejala diabetes adalah sering buang air kecil, penurunan berat badan tanpa sebab dan luka yang sulit sembuh. Adapun untuk gejala awal pada penderita tekanan darah tinggi adalah sakit kepala parah, penglihatan kabur, nyeri dada dan jantung berdebar-debar. Diabetes dan Hipertensi termasuk kedalam kelompok penyakit tidak menular atau PTM, namun dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Kedua penyakit ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari penderitanya. Pada umumnya pada tingkatan usia 45 tahun seseorang bisa lebih mudah beresiko menderita diabetes, namun diabetes juga bisa menyerang anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Sedangkan untuk hipertensi risikonya dapat terus meningkat seiring bertambahnya usia, dengan resiko paling signifikan setelah usia 60 tahun artinya lansia pada umumnya mengidap penyakit ini. Namun, pada usia produktif pun seseorang bisa saja mengidap hipertensi, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi medis tertentu dan umumnya pola hidup yang tidak sehat.

Diabetes dan Hipertensi sering terjadi secara bersamaan dan dapat meningkatkan resiko komplikasi pada organ tubuh lainnya. Hipertensi pada penderita diabetes dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke dan kerusakan ginjal. Kedua kondisi ini sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak penderita tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut hingga terjadi komplikasi serius. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan gula darah dan tekanan darah sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan dampak lebih lanjut dari kedua penyakit ini.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, terdapat sebanyak 4 (empat) puskesmas dengan kasus Hipertensi tertinggi di kabupaten Sukabumi yaitu Puskesmas Cijangkar, Puskesmas Cidadap, Puskesmas Caringin dan Puskesmas Kalibunder. Walaupun desa Cikaret kecamatan Kebonpedes tidak termasuk kedalam empat teratas, namun prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada tahun 2022 terhadap kecamatan Kebonpedes berada pada nilai 89,2%. Angka ini termasuk pada kategori tinggi, sehingga pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap penyakit ini.

Semua masyarakat dari berbagai golongan dan tingkatan tentunya ingin mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang baik. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan pemeriksaan kesehatan, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya informasi, maupun keterbatasan fasilitas di wilayah tempat tinggal mereka. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai pihak seperti puskesmas, rumah sakit, organisasi kemasyarakatan, maupun institusi pendidikan mulai menyelenggarakan program tes kesehatan gratis, khususnya pemeriksaan gula darah dan tekanan darah, yang bersifat preventif dan promotif.

Program cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendorong gaya hidup sehat, serta membantu deteksi dini penyakit kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan dampak dari program tes gula darah dan tekanan darah gratis terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka. Pemeriksaan tes kesehatan gratis sangat membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan memungkinkan diagnosis dini dan pengobatan masalah kesehatan yang tepat. Pemeriksaan kesehatan gratis yang umum dilakukan meliputi tes tekanan darah, dan gula darah yang kolaborasi dengan puskesmas Kebonpedes. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 08 Mei 2025 yang bertempat di MDTA Nurul Huda Cikaret.

Metode pemeriksaan kesehatan yang digunakan yaitu glukometer termasuk pemeriksaan gula darah sewaktu dan tensimeter atau sfigmomanometer. Kegiatan ini disambut antusias warga desa Cikaret. Acara tes kesehatan atau sering disebut juga dengan skrining kesehatan ini dihadiri oleh 52 orang peserta. Didapatkan warga umur di atas 40 tahun memiliki tekanan darah tinggi dan mayoritas warga dengan gula darah tinggi adalah warga desa yang

memiliki riwayat keluarga dengan penyakit diabetes melitus. Diharapkan warga desa cikaret untuk menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat agar dapat terhindar dari berbagai penyakit. Adapun bagi warga desa cikaret yang memiliki tekanan darah dan kadar gula tinggi disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala di tempat pelayanan kesehatan terdekat.

METODE DAN STRATEGI

Metode dan strategi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu kegiatan. Menurut Hamzah B. Uno (2008), Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Suharsimi Arikunto (2006) menyatakan bahwa strategi adalah keseluruhan langkah yang mencakup perencanaan, metode, dan pengelolaan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efektif. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penerapan metode dan strategi yang tepat akan sangat mendukung keberhasilan kegiatan yang direncanakan.

Metode yang diterapkan dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini adalah kegiatan cek tekanan darah dan gula darah yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Mei 2025, bertempat di MDTA Nurul Huda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kami menyampaikan materi edukatif mengenai pola hidup sehat, bahaya hipertensi, dan diabetes, serta cara pencegahannya. Kami juga menyediakan layanan cek tekanan darah dan gula darah secara langsung oleh tenaga medis dari puskesmas Desa Cikaret. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, serta memperkenalkan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dalam kehidupan sehari – hari. Strategi yang dilakukan dalam kegiatan ini diantaranya adalah :

- a. Tahap observasi dan identifikasi kebutuhan
Pada tahap ini, tim melakukan observasi dan identifikasi kebutuhan secara langsung ke warga desa Cikaret khususnya ibu-ibu anggota kelompok senam mingguan, Pihak Desa, Pihak PUSKESMAS serta ibu RW 08 desa Cikaret.
- b. Tahap pelaksanaan kegiatan
Pada tahapan ini, proses pemeriksaan kesehatan diawali dengan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan yaitu tekanan darah dan guladarah dengan alat glukometer dan sfigmometer atau bisa disebut juga tensimeter. Proses pemeriksaan dilakukan oleh perwakilan tenaga medis dari PUSKESMAS Kebonpedes.
- c. Evaluasi
Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi yang diharapkan mendapatkan umpan balik yang positif dari warga desa cikaret terhadap kegiatan tes kesehatan ini.

PROGRAM UNGGULAN

Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Cek Tekanan Darah dan Gula Darah di MDTA Nurul Huda”Program ini merupakan kegiatan sosial – edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan lansia, mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan Kesehatan secara rutin dan berkala.

Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya angka penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, yang banyak menyerang pada usia dewasa dan lanjut usia. Melalui kegiatan ini, para warga diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, memahami gejala dan risiko, serta mengetahui langkah – langkah pencegahan dini.

Dalam program ini warga akan mendapatkan beberapa manfaat seperti:

1. Pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara gratis oleh tenaga kesehatan
2. Penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pola makan seimbang dan pentingnya aktivitas fisik
3. Edukasi mengenai pengelolaan stress dan pentingnya cek kesehatan secara rutin
4. Konsultasi singkat mengenai hasil pemeriksaan
5. Memberikan imbauan kepada warga desa dengan resiko diabetes dan hipertensi untuk melakukan pemeriksaan

yang lebih lengkap ke PUSKESMAS Kebonpedes.

Dengan semangat membangun masyarakat yang lebih sehat dan peduli akan kesejahteraan diri guna mendukung program kemandirian desa, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program pemeriksaan kesehatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui program pemeriksaan gratis ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin sebagai langkah awal pencegahan penyakit. Kami juga ingin mendorong masyarakat, terutama orangtua dan lansia, untuk lebih aktif menjaga kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi bagian dari perubahan besar menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran warga desa cikaret untuk menjaga kesehatan melalui tes kesehatan atau skrining kesehatan, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap observasi dan identifikasi kebutuhan

Pada tahap ini, tim melakukan observasi dan identifikasi kebutuhan secara langsung ke warga desa Cikaret dengan melakukan proses wawancara khususnya ibu-ibu anggota kelompok senam mingguan, Pihak Desa, Pihak PUSKESMAS serta ibu RW 08 desa Cikaret.

Gambar 1. (a) koordinasi dengan ibu-ibu kelompok senam

b. Tahap pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini, proses pemeriksaan kesehatan diawali dengan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan yaitu tekanan darah dan gula darah dengan alat glukometer dan sfigmometer atau bisa disebut juga tensimeter. Proses pemeriksaan dilakukan oleh perwakilan tenaga medis dari Puskesmas Kebonpedes. Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Proses pendaftaran

Proses ini adalah proses awal yang dimana seluruh peserta pemeriksaan kesehatan melakukan pendataan berupa nama, usia dan alamat tempat tinggal yang dituliskan kedalam daftar kehadiran dan kartu pemeriksaan oleh tim KKM Desa Cikaret. Setelah mendapat kartu pemeriksaan peserta diarahkan untuk menunggu giliran di tempat yang sudah disediakan oleh tim KKM.

Gambar 2. Proses pendaftaran peserta

Gambar 3. (a) proses pendaftaran; (b) proses pemeriksaan

Berdasarkan data pendaftaran peserta tes kesehatan gratis yang telah dilakukan oleh tim KKM dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai 52 peserta.

2. Proses Pemeriksaan Kesehatan (Tekanan Darah dan Gula Darah)

Proses ini adalah proses utama dari kegiatan tes kesehatan gratis ini, yang dimana pada proses ini peserta yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan kartu pemeriksaan akan mendapatkan pemeriksaan tekanan darah dengan alat Glukometer dan tes tekanan darah dengan tensimeter oleh tim medis Perwakilan dari PUSKESMAS Kebonpedes. Pada proses ini peserta juga dapat melakukan konsultasi masalah kesehatan sederhana kepada tenaga medis yang bertugas. Jika pada hasil pemeriksaan tes kesehatan ini didapatkan informasi bahwa hasil pada tes gula darah dan tekanan darah memasuki

kategori tidak normal, maka peserta disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke puskesmas terdekat. Proses pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 3.

3. Pencatatan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah kemudian dicatat pada kartu yang sudah didapatkan pada proses pendaftaran oleh anggota tim KKM Desa Cikaret.

EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan pengecekan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Cikaret bekerja sama dengan Puskesmas setempat berlangsung dengan baik dan mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Kegiatan ini mampu menjangkau masyarakat, dengan mayoritas peserta merupakan lansia dan ibu rumah tangga yang memang sangat membutuhkan layanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau. Berbagai layanan seperti pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, serta konsultasi medis singkat berhasil dilaksanakan dengan tertib. Masyarakat terlihat antusias dan berpartisipasi aktif, bahkan beberapa warga menyampaikan harapan agar kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara rutin. Namun, pelaksanaan kegiatan ini juga menemui beberapa kendala seperti keterbatasan alat medis dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga belum semua warga yang hadir dapat terlayani secara optimal. Meskipun demikian, kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat karena berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, puskesmas, dan pemerintah desa berjalan efektif dan dapat menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan program kesehatan serupa di masa depan.

DISKUSI

Kegiatan Pengabdian ini memiliki dampak yang baik, khususnya bagi mahasiswa team KKM kelompok 2 yang dilaksanakan di Desa Cikaret difokuskan pada peningkatan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan tes kesehatan gratis.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, khususnya ibu-ibu, lansia, yang merupakan kelompok rentan dalam hal kesehatan. Tes kesehatan gratis yang diselenggarakan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, bekerja sama dengan puskesmas Kebonpedes dalam pelaksanaannya..

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dalam kegiatan senam dan pemeriksaan kesehatan, yang menunjukkan bahwa masyarakat antusias terhadap upaya preventif ini. Selain itu, ditemukan beberapa kasus kesehatan yang sebelumnya tidak diketahui oleh peserta tes kesehatan, seperti hipertensi dan gula darah tinggi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan rujukan ke fasilitas kesehatan. Selain, ditemukannya peserta dengan gejala darah tinggi juga ditemukan peserta dengan tekanan darah yang berada di bawah nilai normal. Adapun beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat medis dan jumlah tenaga kesehatan. Meski demikian, antusiasme warga dan kolaborasi dengan kader pihak puskesmas Kebonpedes membantu mengatasi hambatan tersebut.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan promotif dan preventif kesehatan berbasis masyarakat sangat efektif jika didukung dengan keterlibatan aktif warga dan kerja sama lintas sektor. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model berkelanjutan bagi desa dalam upaya membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kesehatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang mengangkat kegiatan tes kesehatan gratis, khususnya pemeriksaan gula darah dan tekanan darah di Desa Cikaret merupakan bentuk kontribusi

nyata mahasiswa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan preventif secara langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan ini cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah peserta yang melebihi target awal dan tingginya partisipasi warga dari berbagai kalangan usia. Pemeriksaan yang dilakukan berhasil mendeteksi sejumlah kasus tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kadar gula darah di atas normal, yang sebagian besar belum disadari oleh peserta sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya deteksi dini terhadap penyakit tidak menular yang berpotensi menjadi masalah kesehatan serius bila tidak ditangani sejak awal.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, seperti pola makan sehat, pentingnya olahraga teratur, dan pengelolaan stres. Edukasi ini disampaikan dalam bentuk penyuluhan singkat oleh tenaga medis yang bertugas. Respon masyarakat terhadap penyuluhan sangat positif dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap informasi kesehatan yang praktis dan aplikatif.

Dari sisi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu pengetahuan di lapangan serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja tim, dan empati sosial. Mahasiswa juga belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam konteks kesehatan yang nyata, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, program tes kesehatan gratis ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi program-program pengabdian masyarakat selanjutnya.

Adapun beberapa saran yang dapat kami harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa, yang pertama agar sosialisasi akses kesehatan ataupun program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya lebih merata sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati adanya program tersebut dan yang selanjutnya adalah agar masyarakat lebih aktif dalam mencari informasi-informasi mengenai kesehatan, karena kesehatan adalah salah satu modal utama masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup untuk masa depan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ketua STIE Pasim Sukabumi dan seluruh jajaran civitas akademika atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program KKM ini, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi selama kegiatan berlangsung hingga laporan ini selesai disusun, Pihak Desa Cikaret, khususnya Ketua RW 08, para kader Posyandu, dan seluruh warga yang telah menerima kami dengan hangat serta berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan, Puskesmas Kebonpedes atas kerja sama dan bantuan tenaga medis dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, Seluruh anggota kelompok KKM II STIE Pasim Sukabumi, atas kerja sama, semangat, dan dedikasi dalam menyukseskan program pengabdian ini, Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dokumentasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. (2023). Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022. Sukabumi: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15695912>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelayanan Posyandu di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Maulida, F., & Hidayati, T. (2020). Pengaruh Senam Terhadap Kebugaran Jasmani Lansia di Posyandu Lansia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–127.
<https://doi.org/10.20473/jkm.v15i2.2020.120-127>
- Nugroho, H. (2021). Peran Posyandu dalam Menurunkan Risiko Stunting pada Balita. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Indonesia*, 4(1), 55–61.
- Putri, A. D., & Santosa, H. (2019). Upaya Promosi Kesehatan melalui Kegiatan Senam dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 215–221.
- World Health Organization. (2022). Noncommunicable Diseases. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- Uno, H. B. (2008). Model Pelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta